

LETRAMENTO DIGITAL NO ENSINO DE INGLÊS: CONTRIBUIÇÕES PARA O APRENDIZADO

Emanuelle de Oliveira Pereira¹
Francisco Ramires Sampaio Batista²
Maria Clara Ferreira da Silva³
Maurício Ruben Pereira da Silva⁴
Juciana Macêdo de Oliveira⁵
Lyliã Rachel Sousa Castro Cruz⁶

¹Graduanda do curso de Letras Inglês na Universidade Estadual do Piauí - UESPI, emanuelledeop@aluno.uespi.br

²Graduando do curso de Letras Inglês na Universidade Estadual do Piauí - UESPI, franciscorsbatista@aluno.uespi.br

³Graduanda do curso de Letras Inglês na Universidade Estadual do Piauí - UESPI, mariaclarafdasilva@aluno.uespi.br

⁴Graduando do curso de Letras Inglês na Universidade Estadual do Piauí - UESPI, mrpereiradas@aluno.uespi.br

⁵Professora da escola municipal Antonio Monteiro Alves

⁶Professora Mestre, Curso de Letras Inglês da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, lyliarachel@prp.uespi.br

DOI:

RESUMO

O Letramento Digital, conforme Lankshear e Knobel (2008, p. 5), é compreendido como “práticas sociais e concepções voltadas ao engajamento na produção de significados mediados por textos produzidos, recebidos, distribuídos e trocados por meio da codificação digital”. Em outras palavras, refere-se ao uso competente de ferramentas tecnológicas para promover processos de ensino e aprendizagem significativos em ambientes virtuais e plataformas digitais. Nesse contexto, o presente estudo tem como finalidade apresentar e examinar as ações do projeto *Letramento Digital: a língua inglesa na internet*, desenvolvido no âmbito do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). A proposta buscou incentivar o Letramento Digital como suporte ao aprendizado de inglês para estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Antonio Monteiro Alves. As atividades elaboradas mantiveram alinhamento com as competências previstas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), que orienta a necessidade de “compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais” (Brasil, 2018, p. 9). Para atender a essa diretriz, foram realizadas apresentações orais com apoio de slides e diferentes ferramentas digitais destinadas ao ensino da língua inglesa. Além disso, plataformas como *Wordwall*, *BBC Learning English* e *Kahoot* foram utilizadas nas aulas, permitindo a implementação de metodologias ativas e o desenvolvimento da familiaridade dos alunos com tais recursos. Essas práticas buscaram estimular maior autonomia discente no processo de aquisição de um segundo idioma. Por meio dos instrumentos utilizados, evidenciou-se que as mídias digitais constituem meios eficazes para ampliar conhecimentos de gramática e vocabulário. Nesse sentido, Conceição e Santos (2022, p. 51) afirmam que “o letramento é, no contexto de uma sociedade digital, funcional em um primeiro nível, envolvido com o contexto social no segundo nível e transformador em um terceiro nível”. Entretanto, identificou-se inicialmente que muitos estudantes demonstravam pouco interesse em empregar

esses recursos de forma produtiva para fins educativos. Assim, entre os objetivos deste trabalho, destaca-se a investigação de como o letramento digital pode contribuir para a melhoria das aulas de inglês e do processo de aprendizagem, considerando os efeitos das metodologias aplicadas pelos bolsistas do PIBID. A abordagem metodológica adotada no estudo é qualitativa e interpretativa, direcionada à análise dos resultados obtidos com a execução do projeto em sala de aula. Os dados revelam que a implementação das ações gerou uma evolução progressiva e relevante no desempenho e na participação dos alunos. Os recursos utilizados mostraram-se eficazes para estimular o engajamento, facilitar a compreensão dos conteúdos e promover maior autonomia no uso da língua inglesa em contextos digitais. Conclui-se, então, que o Projeto Letramento Digital, conduzido pelos pibidianos, contribuiu para tornar o ensino de inglês mais dinâmico, crítico e significativo, confirmando as perspectivas teóricas de Lankshear e Knobel e ressaltando a importância das metodologias ativas e dos recursos digitais no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa.

Palavras-chave: letramento digital; PIBID; ensino.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018.

CONCEIÇÃO, Luiz Eduardo Guedes; SANTOS, Tamara Afonso dos. **LETRAMENTO DIGITAL: um estudo do componente curricular de Língua Inglesa na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. *Communitas*, Rio Branco, v. 6, n. 14, p. 48–63, 2022. DOI: 10.29327/268346.6.14-4. Disponível em: <https://periodicos.ufac.br/index.php/COMMUNITAS/article/view/6188>. Acesso em: 19 nov. 2025.

LANKSHEAR, Colin; KNOBEL, Michele. **Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices (Cover plus Introduction)**. Nova York: Peter Lang Publishing, 2008.